

QISHLOQ XO'JALIGI LEKSIKASI LINGVISTIK TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA

Botirova Ferangiz Baxodirovna

Buxoro davlat universiteti filologiya fakulteti 6-3Uzb 22-guruh talabasi

Ilmiy rahbar: Fattoyeva Zarina Raxmatovna

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti
Buxoro filiali, o'zbek tili va adabiyoti kafedrasasi assistenti.

zarinafattoyeva85@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi sohasida olib borilayotgan islohotlar, agrar munosabatlarning yangi shakllari, agrar terminologiyani maxsus tizim sifatida o'rganish, xalqaro agrar munosabatlar va aloqalarning rivojlanayotgani va sohaga doir lisoniy ifodalarning kengayishi kuzatilgan. Qishloq xo'jaligiga oid terminlarning so'z yasalishi bilan bog'liq turlari ko'rsatilgan. Dehqonchilik terminologiyasi misolida so'z yasashda asosiy 3ta usuli (semantik, morfologik, sintaktik)dan foydalanilgan. Va har bir yasalish alohida-alohida tahlilga tortilib misollar vositasida dalillangan. Keltirilgan misollar badiiy adabiyotlar hamda qishloq xo'jaligiga oid lug'atlardan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: semantik, morfologik, sintaktik, metaforik ko'chim, hosila ma'no, ko'chma ma'no, dominant, denativ ma'no, affikslar, terminologik birikma, izofali birikma.

Аннотация: В данной статье рассматриваются реформы в сфере сельского хозяйства, новые формы аграрных отношений, изучение аграрной терминологии как особой системы, развитие международных аграрных отношений и связей, расширение языковых выражений, связанных с полем. Показаны виды сельскохозяйственных терминов, связанные со словообразованием. На примере сельскохозяйственной терминологии в словообразовании используются 3 основных метода (семантический, морфологический, синтаксический). Причем каждая формулировка анализируется отдельно и доказывается с помощью примеров. Приведенные примеры взяты из художественных и сельскохозяйственных словарей.

Ключевые слова: семантический, морфологический, синтаксический, метафорический перенос, словообразовательное значение, переносное значение, доминанта, денативное значение, аффиксы, терминологическое сочетание, изофазное сочетание.

Abstract: In this article, reforms in the field of agriculture, new forms of agrarian relations, study of agrarian terminology as a special system, development of international agrarian relations and relations, and the expansion of linguistic

expressions related to the field have been observed. Types of agricultural terms related to word formation are shown. In the example of agricultural terminology, 3 main methods (semantic, morphological, syntactic) are used in word formation. And each formulation is analyzed separately and proved by means of examples. The examples given are from fiction and agricultural dictionaries.

Key words: semantic, morphological, syntactic, metaphorical transfer, derivational meaning, transferative meaning, dominant, denative meaning, affixes, terminological combination, isophasic combination.

Kirish. O'zbekistonda qishloq xo'jaligiga oid modernizatsiya jarayonlari davlatimiz tomonidan ilgari surilayotgan strategik rejalarda iqtisodiyotning muhim vositalaridan biri bo'lib xizmat qilmoqda. Qishloq xo'jaligiga sohasini rivojlantirishda yangi texnologiyalarning ham o'z o'rnini bor. Dehqonchilik madaniyatini rivojlantirish bilan sohaviy atamalar ko'lami birmuncha kengaydi. Natijada, qishloq xo'jaligiga oid terminlar vujudga kela boshladi. O'zbek tilida agrar sohani bildiruvchi tushunchalarning lisoniy ifodasi turli shakliy-struktur, semantik, genetik, derivatsion xususiyatlarga ega bo'lib, alohida mazmuniy maydonni tashkil etadi. Bu mazmuniy maydon empirik nuqtayi nazardan juda murakkab, nazariy asosda munosabatda bo'linsa, juda mustahkam va anchayin sodda kognitiv mohiyat va strukturaga egaligi bilan xarakterlanadi.

Asosiy qism.

Terminologik so'zlarning boyib borish yo'llari har xil bo'lib, umumadabiy tildan farqli o'laroq, terminlarni yasashda, asosan, quyidagi uch xil usuldan foydalaniladi:

1. Semantik(metaforik ko'chim).
2. Morfologik(affiksatsiya).
3. Sintaktik(reduplikatsiya, kompozitsiya, avrevatsiya).

O'zbek tilida so'z ma'nosining o'zgarishi, ma'noning ko'chishi, polisemantik so'zlarda so'z ma'nolari orasidagi ma'no zanjiri uzilishi, ayrimlarining maxsuslanishi orqali yangi so'zning hosil bo'lishi semantik yoki leksik-semantik yo'l bilan yasash deb yuritiladi. Semantik usul metaforik ko'chimlar orqali hosil qilinadi. Asosan, hosila ma'nolar to'g'ri, dominant ma'no asosida metafora, metanimiya, sinekdoxa, vazifadoshlik kabi semantik yo'l bilan vujudga keladi. Tilshunos olimlarning fikriga ko'ra, semantik usulda termin hosil qilishda metafor asosiy rol o'ynaydi.

Metafora(gr. Metaphora- ko'chirish) – biror leksema denotatining tashqi o'xshashligi asosida boshqa yangi ma'no ifodalash uchun ishlatiladi. Metaforik ko'chma ma'no badiiy uslubning va nutqning eng muhim vositasi hisoblanadi. Badiiy asarlarda qo'llanilgan qishloq xo'jaligiga oid terminlar ijodkorning badiiy tafakkuri bilan bog'liq holda, metaforik hosila ma'nolarni qo'llash orqali lingvopoetik maqsadni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Umuman olganda hech qaysi termin alohida

olinganda, badiiylik qimmatiga ega emas, u bu qimmatni ijodkorning badiiy mahoratidan kelib chiqib, mexanizmlar, qishloq xo'jaligiga oid leksik birliklar, mashina qismlari hamda buyum-asboblarning o'zlarining dastlabki birlamchi ma'nosini yo'qotadi. Masalan, Tog'ay Murodning "Otamdan qolgan dalalar" - ramziy romanida sobiq sho'rolar zamonida yashab, butun umri ketmon chopib zahmatli mehnat ortidan kosasi oqarmagan oddiy zahmatkash xalq siymosini Dehqonqul timsolida badiiy talqin etish bilan birgalikda qishloq xo'jaligining dehqonchilikka oid terminlarni badiiy tilda yorqin tasvirlanayotganligining guvohi bo'lamiz:

1. Men traktor chetiga to'rt qator tish uladim. Har qator orasida ikkitadan pichoq qo'ydim. Har qator orasida bittadan o'qsimoya panja qo'ydim. G'o'zalarim ostini haydadim. G'o'zatomir qirgilmasin yo lat yemasin deya, 6-7 santim chuqurlikda-da haydadim. Tish g'o'za bo'g'ziga tegmay-tegmay yurdi. Tish egat tuprog'ini g'o'za bo'g'ziga uyub-uyub yurdi (147-bet).

Keltirilgan badiiy asardagi tish, panja, pichoq, tomir, bo'g'iz va yurmoq kabi leksemalar narsa-buyum, inson tana a'zolari va uning harakat va holatini bildirishi, uning dastlabki dominant ma'nosi bo'lsa, keltirilgan badiiy parchada esa metaforik hosila ma'noni yuzaga keltirgan.

2. Dilnavoz – dlina bazavoy gridyor noj – 4,degich texnika . u yer tekkislaydi. Uzunligi 10qadamni oladi. To'tr oyog'i bilan to'rt quloqlik ketmoni bo'ladi (108-bet).

Inson tana a'zosi sifatida qo'llanilib kelinayotgan "oyoq" so'zi o'z ma'nosida, "texnika oyog'i" esa ko'chma ma'noda qo'llanilgan.

3. Traktordan sado chiqdi – ayoldan sado chiqmadi(120-bet).

Eshtish sezgisi uyg'otuvchi, eshtish a'zolari orqali qabul qilinuvchi, eshtiluvchi, ovoz dominantasi atrofida birlashuvchi tovush, un, sado sinonimlari odam tovushini ifodalash uchun qo'llaniladi. Ammo keltirilgan jumlada esa texnikani jonlantirgan holda "sado chiqdi" leksemasini qo'llaydi.

4. Oqtuproq dalamga oq oraladi. Bemavrid oq oraladi! Oqtuproq nozik-nozik yer bo'ladi... Oqtuproq ana shu raqqosa qizlarday bo'ladi (203-bet)

Mazkur parchada yerning "oq tuproq" turida ekilgan g'o'zalar ko'sagi uchidan yorilishni boshlaydi. Dalaga bemavrid oq oralaydi, go'yoki oppoq-oppoq raqqosa qizlardek ko'zni oladi, es-hushni oladi. Ammo ming ko'zni olgani bilan na paxta tera oladi, na uy yumushlarini qila oladi. Oqtuproq dala ham ko'zni oladigan darajada, ammo qut-barokat bo'lmaydi. Shunga nisbat qilib yozuvchi oppoq raqqosa qizlarga o'xshatadi.

5. O'qariq bilan egat quloqqa dori-qog'oz qo'ydim. Quloqqa bosib-bosib qo'ydim (191-bet).

Yozuvchi "egat-quloqqa" deya egat chetini nazarda tutib, unga nisbat qilib "quloq" leksemasini qo'llagan.

6. Ko`z ochmasa, tag`in bo`lmadi – g`o`za qarab turmadi! G`o`za kun sanadi!
G`o`za uchun har bir kun g`animat bo`ldi (117-bet).

7. Norasida g`o`za-da misoli norasida o`zidan oldin quloq-bargi ko`rinadi(121-bet).

8. Oqibat – g`o`za bo`g`iz ko`milib qoldi. G`o`za bo`g`iz qotib qoldi. G`o`za bo`giz nafas ololmay qoldi (148-bet).

9. O`zga begona o`tlar g`o`za bilan ishi bo`lmaydi. Boshi yetganchayin o`sib yotaveradi. Ajriq g`o`za bo`g`zidan oladi. Ajriq g`o`za belidan oladi (160-bet).

Boisi, ajriq xas yerda allaqachon tomir otib qolibdi! Men barmoqlarimni yer botirib – yer botirib ajriq tomir kovladim (161-bet).

10. Barg qoq o`rtasidan o`tmish yo`g`on tomir qirs etib sinmadi (173-bet).

11. Qirqbo`g`in g`o`zalarimni bog`ib-bo`g`ib o`sdi (181-bet).

12. Afsus, g`o`za bilnihoya shonani quchay olmaydi, afsus! (194-bet)

Ushbu misollarda esa ko`z ochmasa, kun sanadi, norasida g`o`za quloq- bargi, g`o`za bo`g`iz, qotib qoldi, nafas ololmay qoldi, boshi, g`o`za belidan, tomir otib qolibdi, ajriq tomir, yo`g`on tomir, bo`g`ib-bo`g`ib o`sdi, quchay olmaydi kabi birikmalar dastlabki (denotativ) ma`nosini yo`qotib metaforik hosila ma`nolarni yuzaga keltirgan.

O`zbek tilshunosligida leksemalar hosil qilishning keng tarqalgan yo`llaridan biri affikslar orqali so`z yasashdir. Bu usulning terminlar yasash ko`lami keyingi davrlarda yanada kengaydi, terminologik tizimga mansub terminlarning ayni shu usul bilan yashayotganligi shundan dalolat beradi.

Tilshunos olimlarning tadqiqotlarida ma`lum bo`lishicha, biror terminologik tizimda affikslar orqali termin yasash bir qator faol bo`lsa, boshqasida esa kammahsuldir. Masalan, o`zbek tilining texnika, musiqashunoslik, terminologiyalarida termin yasashda ko`plab affikslar ishtirok etadi, kasalliklar, dorishunoslik, ximiya terminologiyalarida termin yasovchi affikslarning miqdori ancha cheklangan.

Hozirgi bosqichda dehqonchilik sohasida qo`llanayotgan tub terminlar salmoqli. Bular jumlasiga asli o`zbekcha (ba`zilari umumturkiy) yoki o`zlashma (ular o`zga tilda yasama yoki qo`shma bo`lishidan qat`iy nazar, o`zbek tilida morfematik qismlarga ajratilmasligi tufayli tub maqomini oladi) terminlar kiradi. Noyasama terminlar sirasiga quyidagilarni misol keltirishimiz mumkin: vegetatsiya, urug`, tola, barg, gurunch, grechixa(birnav g`alla o`simligi va uning donidan tayyorlanadigan krupa), hosil, palak, tikan, kolorit, ipak, paxta, g`o`za, nishab.

Shu bilan bir qatorda dehqonchilik terminologiyasida soda tub terminlar asosida yuzlab yasama terminlar yasalganligini ko`rish mumkin.

O`zbek tilida faol qo`shimchalardan biri bo`lgan –chi affiksi shaxs nomlarini yasab keladi. Dehqonchilik terminologiyasida u qishloq xo`jaligining biror sohasida

ish olib boruvchi shaxs ma'nosidagi ko'plab terminlarni yasab kelishi uchun xizmat qiladi: payvandchi, pillachi, uzumchi, purkovchi, dorilovchi, qo'riqchi va boshqalar.

–kor:

Asosda anglashilgan narsa-predmetni yetishtiruvchi va shug'ullanuvchi shaxs oti yasaydi: paxtakor, g'allakor, pillakor va boshqalar keladi.

–iy, -viy affikslari ishtirokida:

Arab tilidan o'zlashgan qo'shimchalar vositasida affiksli terminlarning hosil qilinishi: agroiqlimiy, kimyoviy.

Dehqonchilikka oid terminlarning –chilik affiksi bilan yasalishi: pishiqchilik, polizchilik.

–korlik affiksi orqali: paxtakorlik, pillakorlik.

–xona affiksi orqali: pillaxona, pichanxona, xashaxona.

–chilik murakkab affiksi orqali: pishiqchilik, polizchilik.

–kash affiksi narsa-predmet bilan shug'ullanuvchi shaxs nomi yasovchi morfema: payvandkash, pillakash.

–gich, -kich, -g'ich affikslar orqali: yulg'ich, purkagich, changlagich, changitkich.

–la, -lan qo'shimchalari fe'l yasovchi unumdor morfema: girbidlamoq, payvandlamoq, oziqlanmoq, changlanish, g'unchalamoq.

–zor affiksi o'rin-joy ma'nosini bildiradigan terminologik leksemalar yasaydi: ajriqzor, paxtazor, pistazor, qarag'ayzor, qamishzor, qiyozzor, uzumzor.

–lash affiksi yordamida : kimyolashtirish, oziqlantirish, payvandlash.

–shunos affiksi ishtirokida narsa-buyum, voqea-hodisalar tarkibida qo'llanilib sohaga oid terminologik shaxs ma'nosini ifodalovchi leksemalar yasaladi: agroiqlimshunos, paxtashunos, urug'shunos.

–li affiksi ishtirokida: agregatli, oziqli, chigitli, urug'li, piyozlilar, tolali.

–qi affiksi ishtirokida: qaratqi, qichitqi.

–simon affiksi yordamida yasalgan terminlar o'xshashlik ma'nosini ifodalaydi: g'allasimon, daraxtsimon.

–cha affiksi: qalamcha, shirincha.

–q affiksi ishtirokida: po'stloq.

Xulosa qilib aytganda, qishloq xo'jaligiga oid terminlar morfologik usul bilan hosil qilish anchagina faolroqdir. Texnologiyalarning rivojlanishi natijasida dehqonchilikka oid yangi-yangi terminlarning kirib kelishi lug'atchilikning boyishiga sabab bo'ladi.

O'zbek tilida ikki qismli terminologik birikmalar asosan ot+ot yoki sifat+ot shaklda tuzilgan bo'ladi. Va ularning har birini alohida alohida ko'rib chiqamiz.

I. Ot+ot modeli bilan yasalgan qishloq xo'jaligiga oid birikmali terminlar izofa orqali birikib keladi va ularning o'zi ham 3xil ko'rinishga egadir:

a) bu tipdagi izofa vositasi bilan hosil qilingan birikmalar o'zaro ham ma'no jihatdan, ham ohang yordamida birikadi. Garchi bu turdagi terminlar kam miqdorni tashkil etsa ham, lisoniy dalil sifatida keltirib o'tish lozim bo'ladi: sharq chinor, po'choq gul;

b) bu xildagi birikma narsa, predmet, hodisaga nisbatan qarashlilik, mansublik ma'nosini ifodalab keladi. Birikmaning qaratqich qismi -i yoki -si affikslari bilan shakllantiriladi, qaralmish komponenti esa hech qanday affiklarsiz qo'llaniladi: aerazol generatori, agro-sanoat kompleksi, agroiqim kompleksi, agrokimyo laboratoriyasi, agrokimyo xizmati, o'simliklar fiziologiyasi, agrosanoat integratsiyasi, agrosanoat majmuyi, oziq birligi, oziq-ovqat sanoati, paxta tolasi, pilla losi, dehqon xo'jaligi;

d) uchinchi tip terminlar yuqoridagi xillarga qaraganda, ularning izofali birikma qismi o'z o'rnida qo'llanilgan. Qaratqich qismi ham, qaralmish qismi belgili holda qo'llaniladi. Quyidagilarni misol keltirishimiz mumkin: o'g'itlarning eritmasi, dehqonchilikning ekspensiv sistemasi, dehqonchilikning asosiy qonuni, daraxtning yelimi.

II. Sifat+ot modelidagi qishloq xo'jaligiga oid terminlar.

Bu turda terminlar hosil qilinishi ot+ ot modelidan ancha salmoqli. Bunday birikma terminlar aniqlovchi va aniqlanmish komponentlarining belgi, xil-xususiyati kabi ma'nolarni ifodalab keladi.

Ular aniqlovchi qismining ifodalanishiga ko'ra ikki xilga ajratish mumkin:

a) aniqlovchi qismining asliy sifat bilan ifodalanishi: aerazolli sug'orish, agrar islohotlar, agrar masala, agronomik fizika, agrar tanglik, agroirrigatsion gorizont, agroirrigatsion qatlam, kimyoviy meliorantlar, agrokimyoviy tahlil, agrokimyoviy xaritagramma, agronomik tahlil, oshlovchi modda, rejali hosildorlik kabi;

b) aniqlovchi qismining nisbiy sifat bilan ifodalanishi: qayroqi yer, pushti kakarantus, o'tloqi tuproq.

Xulosa sifatida mazkur tadqiqot ishimizda rivojlanayotgan o'zbek tili borliqda mavjud voqea hodisalarni, tushunchalarni ifodalash keng imkoniyatga ega. So'nggi yillarda paydo bo'lgan, paydo bo'layotgan qishloq xo'jaligiga oid neologizm terminlar va tushunchalarni ifodalash borasida milliy til o'zining rivojlangan tillardan ekanligi o'z isbotini topmoqda. O'zbek tilshunosligining boyib borishida asosiy manba so'z yasalishi bo'lib, yuqorida keltirilgan usullar vositasida badiiy hamda ilmiy kitoblardan foydalanishga urindik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qishloq xo'jaligiga oid atamalarning izohli lug'ati- Toshkent: "O'zbekiston", 2023 - B, 556.

2. Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R., Qurbonova M.M., Raupova L.R., Abuzalova M.Q., Yo'ldosheva D.N. Hozirgi o'zbek adabiy tili - Buxoro: " Durdona", 2021 - 109-113-b.
3. Tog'ay Murod. Otamdan qolgan dalalar - Toshkent: " Zukko kitobxon bosmaxonasi", 2022 - B,351.
4. Yo'ldoshev I., Sharipova O'. Tilshunoslik asoslari - Toshkent: " Iqtisodiy-moliya", 2007, 112-116-b.